

МАШИНАСОЗЛИК ДЕТАЛЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШ ИШЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШДАГИ ТИЗИМИЙ ЁНДОШУВЛАР

¹Мадалаев Ш.Б., ²Усмонов Т.У., ³Мамажонов Б.М.

^{1,2,3} “Тошкент шаҳридаги Белорус – Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник
квалификациялар институти” катта ўқитувчиси,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221364>

Аннотация. Мақолада, ҳозирги пайтда машинасозлик деталларига ишлов бериш жараёнида роя этиладиган меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича ишларни амалга оширишда, тизимий ёндошувлар асосидаги бажариладиган вазифалар кетма-кетлиги, ҳамда тегишли хулосалар баён этилган.

Калим сўзлар: машинасозлик саноати, ишлаб чиқариш, техника, технология, инновация, машина ва механизм, деталь, саноат хомашёси, пайвандлаш, металл қоплаш, тизимлар, тизимий таҳлил, тизимий таҳлил босқичлари.

Аннотация. В статье описана последовательность задач, выполняемых на основе системных подходов, а также сделаны соответствующие выводы при выполнении работ по охране труда и технической безопасности, что в настоящее время наблюдается в процессах механической обработки деталей машиностроения.

Ключевые слова: машиностроение, производство, техника, технология, инновации, машины и механизмы, деталь, промышленное сырье, сварка, металлическое покрытие, системы, системный анализ, этапы системного анализа.

Abstract. The article describes the sequence of tasks performed on the basis of system approaches, and also draws appropriate conclusions when performing work on labor protection and technical safety, which is currently observed in the processes of mechanical processing of mechanical engineering parts.

Key words: mechanical engineering, production, equipment, technology, innovation, machines and mechanisms, part, industrial raw materials, welding, metal coating, systems, systems analysis, stages of systems analysis.

Мамлакатимиз Президентининг бир қатор қабул қилинган ва эълон қилинган Қарор ва Фармонлари ҳамда Давлат дастурларида қишлоқ хўжалиги ва машинасозлик саноати ишлаб чиқариш тармоқлари учун муҳандис – техник кадрлар тайёрлаш сифатини тубдан ошириш, ихтисосли олий таълим муассасаларининг моддий-техника базаси ва илмий - техник салоҳиятини янада мустаҳкамлаш, таълим жараёнига замонавий инновацион педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, илмий-педагог кадрлар ва мутахассисларнинг малакасини тизимли ошириш ҳамда уларни қайта тайёрлашни ташкил этиш, аграр соҳасида замонавий инновацион машинасозлик техникаси, машина ва механизмлари, илғор металл тежамкор технологияларни кенг қўллаш ва жорий этиш бўйича стратегик вазифаларни самарали ечишга қодир, қишлоқ хўжалиги ва машинасозлик саноати соҳасида юқори малакали, рақобатбардош муҳандис – техник кадрларни тайёрлаш, саноат хомашёлари ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш, замонавий техника ва инновацион технологияларини жорий этиш ҳисобига машинасозлик саноатида механизациялаш даражасини юқори савияга кўтариш, ресурс

тежамкор технологияларни жорий этишга оид илмий-техник вазифаларни ҳал этишга йуналтирилган амалий ва инновацион илмий ишланмалар ва изланишлар олиб бориш масалалари кўрсатиб ўтилган[1].

Бизга маълумки, машиналар тайёрлашнинг технологик жараёнини лойиҳалаштириш босқичлари қуйидагилардан иборатдир:

- тайёрланадиган деталларнинг ишчи чизмалари ва бошланғич маълумотларнинг таҳлиллари;
- бошланғич хомашёни танлаш ва уни заготовка(деталь) сифатида тайёрлашнинг усуллари;
- технологик база(жой)ни танлаш;
- тайёрланадиган деталларга ишлов беришнинг технологик харитаси(маршрути)ни ишлаб чиқиш;
- тайёрланадиган деталларнинг бажарилиши керак бўладиган технологик операцияларини ишлаб чиқиш;
- технологик жараённи меъёрлаш(белгилаш);
- рия қилинадиган техника хавфсизлиги талабларини аниқлаш;
- деталлар тайёрлашдаги технологик жараённинг иқтисодий самарадорлигини ҳисоблаш;
- технологик асбоб – ускуналарни танлаш;
- технологик жиҳозланиш воситаларини танлаш;
- деталларни тайёрлашдаги техник назорат воситалари ва усулларини танлаш;
- технологик жараённинг иқтисодий самарадорлигига боғлиқ ҳолда технологик ҳужжатларни расмийлаштириш;
- технологик операцияларни ишлаб чиқишга боғлиқ ҳолда қирқиладиган жойи(припуск)ни белгилаш ва ҳисоблаш;
- тайёрланадиган деталларни кесиш тартибини ҳисоблаш ва белгилаш.

Худди шу жараёнга ўхшаш, деталларни тиклашнинг ҳам ўзига хос томонлари мавжуддир.

Деталларни тиклаш жараёнининг энг биринчи босқичи – бу ташҳис(диагностика)лаш ва нуқсонлашдан иборатдир (1-расм). Чунки, ҳар қандай ташҳиснинг тўғри қўйилиши, бу унинг тикланишини ярмини ташкил этади.

1-расм. Тузатиладиган(тикланадиган) деталларнинг намуналари

Детални нуқсонлаш, яъни нуқсонини аниқлаш қуйидаги босқичда олиб борилади:

- ташқи назорат(кўриб чиқиш);
- текшириш: қаттиқлиги ва бирикиши;
- нуқсонлаш: магнитли ва ультратовуш билан;
- уриб кўриш, ўлчаш ва керосинда синаш.

Деталларни тиклашнинг технологик жараёнини лойиҳалаштиришдаги ҳужжатлар албатта белгиланган техник талаб ва қоидаларга жавоб бериши керак. Деталларга ишлов бериш(тузатиш)нинг технологик жараёни қуйидагилардан иборат:

- тузатиладиган детални қабул қилиш;
- тузатишга тайёрлаш(ювиш);
- деталга дастлабки ишлов бериш;
- ишлов бериш турини аниқлаш(мас., пайвандлаш);
- пайвандлаш тартибини танлаш;
- пайвандлаш ёки металл қошлаш;
- пайванд чокларини кучайтириш(яхшилаш);
- қуйма(плита) шаклини танлаш;
- пайванд чокларини назорат қилиш.

Ҳозирда фойдаланиб келинаётган барча тиклаш усулларининг асосий вазифалари ресурс тежамкор технологиялар ва инновацион техник воситалар асосида деталларнинг мустаҳкамлигини, ейилишга бардошлилигини, илашувчанлик чегарасидаги чидамликни ошириш, юқори иш унумдорлик ва сифатли бажарилишини таъминлаш каби вазифаларни амалга ошириш тизимий таҳлилнинг асосини ташкил этади. Буни деталларни тиклаш жараёнидаги ишларни оптималлаштириш учун тизимий таҳлил орқали кўриб чиқишимиз мумкин[2,3].

Тизимий таҳлилнинг *биринчи босқичи* – қўйилган масалани технологик асослаш бўлиб, унда қуйидаги масалалар кўриб чиқилади. Дастлаб тиклана-диган дастгоҳлар, машина ёки механизм, деталь ёки жиҳозларнинг ҳолат-лари таҳлил қилиниб, ишлов бериш тартиби ва усули баҳоланади.

Ўрганилган технологик шароитлар омили оралиқлар тартибида ва тескари масала тартибида баён этилади ва танланган модел(усулнинг, масалан: пайвандлаш усули ёки техникаси)нинг аниқлиги ва ишончли-лигининг технологик асосланиши кўзда тутилади, ҳамда пайвандлаш усули ва деталнинг ишлашини технологик таҳлили, самарадорлик мезонлари кўриб чиқилади, сўнгра технологик ва намунавий комплекшлаш(бутлаш), тузатиладиган қисм ёки бўлақлар аниқланиб, тузатиш кетма-кетлиги схемалари ва модели қурилади. Босқичнинг охирида эса техно-математик модели ва технологик асосланишнинг алгоритми тузилади.

Таҳлилнинг *иккинчи босқичи*да – қўйилган вазифа(масала)нинг техник иқтисодий асосланиши кўриб чиқилади. Бунда дастлаб пайвандлаш тизимлари ва қурилмаларининг ишлашини техник иқтисодий таҳлили, танланган технологик моделни техник-иқтисодий асослаш, самара-дорликнинг иқтисодий мезонлари, барча кўрсаткичларнинг таркибий схемасини тузилиши ва иқтисодий омилларни тузатиш тизимларининг умумий иқтисодий баҳоланишига таъсирининг таҳлиллари кўрсатилади ва сўнги навбатда танланган ишнинг иқтисодий модели ҳамда техник-иқтисодий асослашнинг алгоритмлари ишлаб чиқилади.

Тизимий таҳлилнинг муҳим босқичларидан бўлган *учинчи босқичи*да – ушбу ҳал этилаётган масаланинг иқтисодий математик қўйилиши ва масалани ечишдаги математик таъминоти кўриб чиқилади.

таъминланган бўлади. Натижада биз пайвандлаш ва металл қоплаш ишларини сифатли амалга оширишга ва юқори даражали маҳсулот ишлаб чиқаришга эриша олишимизга замин яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида” ги қонуни, 29.09 2020й.
2. Алексеева М. Б. Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 298 с.
3. Методы системного анализа в мелиорации и водном хозяйстве. Под редакцией Б.Г.Шпены. Л. 262 с.